

СОЦИАЛЬНО-ФИЛОСОФСКИЕ ИДЕИ НОВОРОССИИ В ТВОРЧЕСТВЕ Н.В. ГОГОЛЯ

© 2025 Г. В. Мишечкин

ФГБОУ ВО «Донецкий национальный университет экономики и торговли
имени Михаила Туган-Барановского»

В статье предпринята попытка определить место и проанализировать роль Новороссии в социальной философии, жизни и творчестве великого русского писателя и мыслителя Н.В. Гоголя. Акцентируется внимание на том, что в социально-философском, аксиолого-символическом и религиозном плане присоединенные к России новороссийские земли очень много значили для духовного мира писателя.

Ключевые слова: Новороссия, Юг России, Н.В. Гоголь, социальная философия, творчество.

Возрождение идеи Новороссии, вхождение территорий, в советский период чаще называвшихся Северным Причерноморьем и Приазовьем, в состав Российской Федерации значительным образом повлияли не только на развитие Европы, но и всего земного шара, вызвали колоссальные геополитические изменения. Новороссийские земли, как известно, вошли в состав Российской империи в результате победы русского оружия в русско-турецких войнах, особенно в войне 1768–1774 гг.

Великий русский писатель и мыслитель Н.В. Гоголь родился в 1809 г., через немногим более трети столетия после окончания указанной выше русско-турецкой войны. Уроженец Малороссии, Гоголь несколько раз был в Новороссии, а в своих художественных произведениях, публицистике и эпистолярном творчестве обращался к новороссийской тематике. В социально-философских взглядах Н.В. Гоголя данная тема заняла определенную нишу, о чем свидетельствует историография анализируемой проблемы, представленная работами специалистов из различных отраслей научного знания [1–12]. На наш взгляд, социально-философские взгляды Н.В. Гоголя в отношении указанного аспекта нуждаются в более глубоком и системном исследовании.

Учитывая вышесказанное, в работе поставлена цель: проанализировать идеи Новороссии в творчестве Н.В. Гоголя и выявить их социально-философскую значимость.

Предваряя изложение основного материала, оговоримся, что под Новороссией мы будем понимать не только физическое и социальное пространство Херсонской, Екатеринославской, Таврической губерний, Кубанской, Бессарабской областей и Области войска Донского (в соответствии с административным делением Российской империи первой половины XIX века), но и символическую (вымышленную) территорию Новороссии, которая фигурирует в произведениях, публицистике и письмах русского писателя.

В последние годы отечественные специалисты провели большую работу по сбору и систематизации различных документальных свидетельств о Гоголе (воспоминаний, дневников, эпистолярного наследия и т. д.) [13–15]. В 2017–2018 гг. был опубликован 7-томный систематический летописный свод жизни и творчества великого писателя [16]. В данном издании с опорой на исторические источники, мемуарную литературу,

дневниковые записи, воспоминания самого Гоголя, представлено аналитическое описание почти каждого дня жизни писателя. Кроме того, дана хронология и географическая канва жизни и творчества выдающегося художника слова.

Новейшие научные изыскания в отношении перемещений Н.В. Гоголя позволяют констатировать, что он три раза был в Новороссии. Первый раз – на лечении в Крыму в 1835 г. (июнь – начало июля по старому стилю) [16, т. 2, с. 414-417]. Вторым раз в 1848 г. – в Одессе (16 апреля – 7 мая по ст. стилю) [16, т. 6, с. 640]. В третий раз, и к сожалению, последний – снова в Одессе в 1850-1851 гг. (24 октября 1850 г. – 28 марта 1851 г. по ст. стилю) [16, т. 6, с. 652]. Как видим, последнее пребывание Гоголя в Одессе растянулось на пять месяцев. Следует заметить, что Крым и Одессу писатель собирался посетить еще раз, но смерть помешала осуществлению этих намерений.

На первый взгляд, представленная выше информация не свидетельствует об особой привлекательности Новороссийского края для Гоголя. Однако следует иметь в виду, что край только осваивался, подавляющее число друзей, приятелей, знакомых писателя проживали в Петербурге, Москве, Малороссии. Он часто бывал Европе, особенно любил жить в Италии. К сказанному добавим, что Гоголь имел слабое здоровье, поэтому предпочитал зиму проводить на теплом юге. В частности, в письме к графу А.П. Толстому (август 1850 г.) писатель замечал: «Если бы Одесса была хоть сколько-нибудь похожа климатом на Неаполь, разумеется, я и не подумал бы о выезде за границу» [16, т. 6, с. 548]. В письме к А.О. Смирновой (октябрь 1850 г.) он указывал на одесские «ветры, которые, говорят, зимой невыносимо суровы, но сила моря [была всегда спасительна для меня] была так полезна моим нервам» [16, т. 6, с. 567]. Именно пребывая в Одессе, мэтр русской литературы писал вторую часть «Мертвых душ» [15, с. 786].

Крым ему импонировал, но в те годы еще не превратился в «общероссийскую здравницу» и, как указывал писатель в письме к А. О. Смирновой (декабрь 1850 г.), был «безлюдным»: «Не прожить ли [нам] следующую зиму в Крыму? Ведь Крым отталкивает только тем, что нет людей. Но если соберемся человека два-три, вы да я, да еще кто-нибудь, право, этого будет довольно. Мы ведь люди уже старые, что нам за рауты?» [16, т. 6, с. 595].

Воспоминания уроженца и жителя Екатеринославской губернии Н. Д. Мизко, воспроизведенные в «Записках о жизни Н. В. Гоголя...» П. А. Кулиша и имеющие отношение к январю 1851 года, свидетельствуют, что Гоголя интересовали различные аспекты общественно-политической, социально-экономической и культурно-религиозной жизни Новороссии: развитие Екатеринослава, добыча каменного угля в Екатеринославской губернии, функционирование находящегося на границе Екатеринославской и Харьковской губерний Святогорского монастыря на меловых горах [15, с. 763].

Каким бы ни было отношение Н.В. Гоголя к Новороссии, какое бы место она ни занимала в его жизни и практическом опыте, в более кристаллизованной форме место и роль Новороссийского края можно проследить в социально-философских взглядах писателя, которые получили отражение в его художественных, публицистических произведениях и эпистолярном творчестве.

Один из главных лейтмотивов социальной философии великого русского писателя высказан еще в статье «Взгляд на составление Малороссии» (1832 г.), которая должна была предварять так и не завершенную «Историю Малороссии»: «Многое в истории разрешает география» [17, с. 85].

В обозначенном выше труде автор подчеркивал, что «монголы» в XIII в. «наложили иго на северные и средние русские княжения», а в Южной России, более

всего пострадавшей от «татар» выросло «новое славянское поколение», смысл жизни которого свелся к постоянной борьбе. Необходимо учесть, что для Гоголя понятие «Южная Россия» было широким, оно включало современные земли Новороссии и Украины, но «не далее 50° широты» [17, с. 82; с. 85]. Представляя раннюю историю казачества и его этносоциальную структуру, Гоголь пишет: «Это было пестрое сборище самых отчаянных людей пограничных наций. Дикий горец, ограбленный россиянин, убежавший от деспотизма панов польский холоп, даже беглец исламизма татарин, может быть, положили первое начало этому странному обществу по ту сторону Днепра, впоследствии постановившему целью, подобно орденским рыцарям, вечную войну с неверными». При этом исследователь указывал, что большую часть этого «сборища» составляли коренные обитатели Южной России, обладающие языковой «славянской южной физиономией», близкой «к тогдашнему русскому» и являющиеся носителями греческой веры [17, с. 87]. Автор не уточняет, что понималось под «тогдашним русским» языком.

Гоголь указывал на реальные исторические черты казацкого общества: общинное братство, разбойничий характер, воинственность, разгульный образ жизни, беспечность и т. д. Вместе с тем, он идеализировал раннюю историю казачества, особенно это касалось якобы гармонии во взаимоотношениях казаков и крестьян. В настоящее время хорошо известно негативное отношение казачества к сельскохозяйственному труду.

Как нами уже отмечалось выше, молодой Гоголь настаивал на гармоничной взаимосвязи преподавания истории и географии. Специалистами подчеркивалось, что «свою карьеру в печати под собственным именем писатель начал именно со статьи о географии» [3, с. 24]. В этой связи необходимо подчеркнуть, что молодой писатель был знаком с произведениями выдающихся ученых А. Гумбольдта и К. Риттера, с «Путешествием...» П. Палласа и т. д. Будучи преподавателем Патриотического института в Санкт-Петербурге, он был в курсе многих значительных изменений, которые происходили в географической науке того времени. И. Видугирите в работе «Географическое воображение. Гоголь» заметила, что «Гоголь *первый в России [курсив в тексте]* обобщил географию как философский художественно-научный проект» [3, с. 91].

Учитывая данный факт, обращение Гоголя к тем или иным территориям Российской империи, в частности к Новороссии, было не случайным и выборочным, а, как мы покажем ниже, географически и философски выверенным и целесообразным, необходимым в контексте того или иного произведения.

Судя по воспоминаниям современников Н.В. Гоголя, сюжет к его двум наиболее известным произведениям – «Ревизору» и «Мертвым душам» – был подсказан А.С. Пушкиным, причем в период нахождения последнего в Новороссии. Так, в воспоминаниях В.И. Любича-Романовича – писателя и друга А.С. Пушкина, однокашника Гоголя по Нежинскому лицей, утверждалось: «А «Мертвые Души» – так это прямо идея Пушкина, возникшая в его уме еще в то время, когда он жил в Новороссии» [13, с. 562]. Идея «Ревизора», по мнению В.И. Любича-Романовича, тоже принадлежит Пушкину и относится ко времени пребывания его в Бессарабии (1820–1823 гг.). В воспоминаниях бессарабского знакомого Пушкина И.П. Липранди говорится, что события, подобные тем, что развернулись в «Мертвых душах», имели место в Бендерах. В указанном городке якобы не регистрировались смертные случаи, а имена умерших передавались другим лицам, в т. ч. беглым крестьянам, которые попадали в Новороссийский край со всех концов России. По этой причине жителей городка называли «бессмертным обществом» [18, с. 543]. Есть свидетельство, что

включить в повесть «Тарас Бульба» описание степи Гоголю также посоветовал Пушкин [3, с. 183].

По одной из версий прототипом главного героя «Мертвых душ» Павла Ивановича Чичикова был знакомый Гоголя титулярный советник Семен Данилович Шаржинский. Оба «персонажа» – реальный и выдуманный – имели отношение к Новороссии. Главный герой поэмы, как известно, намеревался переселять «мертвые души» в Херсонскую губернию, а Шаржинский, по словам Гоголя, был «охотником страшным до степей и Крыма» [16, т. 2, с. 328].

Безусловно, основным природно-географическим символом Новороссии была и есть Степь. Это в полной мере осознавал великий русский писатель. Достаточно вспомнить описание степных просторов в повести «Тарас Бульба»: «Тогда весь юг, все то пространство, которое составляет нынешнюю Новороссию, до самого Черного моря, было зеленою девственною пустынею. Никогда плуг не проходил по неизмеримым волнам диких растений. Одни только кони, скрывавшиеся в них, как в лесу, вытоптывали их» [19, с. 25].

Упомянутая нами И. Видугирите считает, что в исторической концепции Гоголя «Степь» выступает как пространственный образ истории украинского народа. В то же время, исследователь сама указывает на тот факт, что у Гоголя часто климат Новороссии (Степи) контрастирует с климатом Малороссии (Лесостепи) [3, с. 33; с. 187]. Другой специалист, В. Звизняцкий, противопоставляя двух великих русских писателей Н.В. Гоголя и А.П. Чехова, замечает, что первый является в большей степени апологетом Лесостепи/Украины, а второй – Степи/Новороссии. Не вдаваясь в философский спор, который вполне может стать предметом отдельного глубокого исследования, заметим, что на наш взгляд, вторая точка зрения является более обоснованной. К тому же, даже в представленном выше небольшом отрывке из «Тараса Бульбы», где речь идет о степных просторах Новороссии, есть сравнение с лесом, что, вероятно, на подсознательном уровне выдает Гоголя как уроженца лесостепной зоны. Более того, С.А. Дубровская указывает, что после «Тараса Бульбы» в художественном мире писателя Степь не только перестает быть символом свободы, воли, бесконечности, но и обретает границы, и даже обозначает потусторонний мир [5, с. 111].

Тем не менее, можно согласиться со следующим утверждением И. Видугирите: «В одном Гоголь несомненно прав: встреча с географическим чужим позволяет прояснить собственный идентитет» [3, с. 184]. Хотя для самого художника слова до конца дней вопрос о собственной идентичности был довольно сложным. Так, в часто цитируемых сегодня строках письма к А.О. Смирновой (декабрь 1844 г.) он поясняет: «Скажу вам одно слово насчет того, какая у меня душа, хохлацкая или русская, потому что это, как я вижу из письма вашего, служило одно время предметом ваших рассуждений и споров с другими. На это вам скажу, что сам не знаю, какая у меня душа, хохлацкая или русская. Знаю только то, что никак бы не дал преимущества ни малороссиянину перед русским, ни русскому пред малороссиянином. Обе природы слишком щедро одарены Богом, и как нарочно каждая из них порознь заключает в себе то, чего нет в другой – явный знак, что они должны пополнить одна другую. Для этого самые истории их прошедшего быта даны им непохожие одна на другую, дабы порознь воспитались различные силы их характеров, чтобы потом, слившись воедино, составить собою нечто совершеннейшее в человечестве» [16, т. 4, с. 633]. Территория Новороссии для этого слияния представлялась идеальной площадкой, так как, несмотря на многонациональность, в крае численно преобладали великороссы и малороссы.

В развитие данного аспекта представляется важным следующее положение писателя: русский язык Пушкина [*Гоголь безмерно уважал и с благоговением относился к великому русскому поэту – М.Г.В.*] должен стать для всех славян, не только восточных, чем-то подобным Евангелию для христиан [4, с. 78]. И в этом он был твердо убежден до конца своих дней.

Исследователями творчества Гоголя давно замечено, что «херсонским помещиком» П.И. Чичиков представлялся не случайно, так же как переселять «мертвые души» намеревался именно в Херсонскую губернию. Еще русский символист А. Белый в «Мастерстве Гоголя. Исследовании» отмечал, что именно в Новороссию «с помощью Гоголя вымчит он [*П.И. Чичиков – М.Г.В.*] мертвую свою душу» [1, с. 81]. Кажущаяся импровизация П.И. Чичикова по отождествлению себя с «херсонским помещиком» только на первый взгляд связана с продолжающимся в XIX веке процессом активной колонизации плодородных земель Новороссии. Это, так сказать, внешняя или открытая сторона проблемы. Как писал сам автор «Мертвых душ»: «...никогда вначале не видно всего широкого течения и объема дела» [20, с. 226].

По мнению К. Соливетти, один из важнейших городов в символическом пространстве «Мертвых Душ» – Херсон [11, с. 500]. Этот город противопоставлен Малороссии, отличен от населенных пунктов малороссийских губерний, близость которых только вредит ему, так как там «как известно, свободная продажа вина» [20, с. 584].

Специалисты полагают, что «за фигурой херсонского помещика на отдаленном историческом фоне встает фигура новороссийского губернатора» Г. А. Потемкина, способствуя тому, что литературный сюжет перекликается с историческим [11, с. 502]. В этой связи вспоминается история с т. н. «потёмкинскими деревнями», которая обладает чертами вымышленной деревни «херсонского помещика» П.И. Чичикова. Трудно сказать, насколько Гоголь владел информацией о «потёмкинских деревнях», но даже в западной историографии рассказ о них представляется «злой шуткой», «пустой игрой слов» [21, с. 593-594].

На наш взгляд, наиболее важна метафорическая связь Херсона с Херсонесом Таврическим. Название «Херсон» для образованного русского человека XVIII–XIX в. имело сакральное значение. В Указе Екатерины II от 9 сентября 1775 г. о создании Херсонской и Славянской епархий подчеркивалось: «...Херсон был источник христианства для России, где, по восприятию князем Владимиром крещения, свет благодатныя веры и истинного богослужения просиял и насажден в России». Название нового города и новой епархии подчеркивало связь времен, Руси и Российской империи, отсылало ко временам важнейшего события русской истории – крещения князя Владимира Святославича в Херсонесе (Корсуне) [22, с. 238-243].

Необходимо сказать, что в екатерининские времена место принятия христианства князем Владимиром Святославичем не было четко локализовано. Существовала теория, что древний Херсонес (Корсунь) располагался в низовьях Днепра, т. е. поблизости от строившегося Херсона. Представление о том, что Херсонес (Корсунь) располагался на юго-западе Крымского полуострова, недалеко от твердыни Черноморского флота, «закрепилась в общественном сознании только в правление любимого внука Екатерины Александра I» [22, с. 246].

По мнению К. Соливетти, «если гоголевская поэма замышлялась как движение из ада через чистилище в рай, то гипотетически намеченное движение Чичикова в Херсонскую губернию составляло параллель не только общему вектору «божественной комедии» Гоголя, но и тому «пути на пользу», что совершила Екатерина II, отправляясь

в странствия по Новороссии» [11, с. 504]. Россия, по мысли Гоголя, должна возродиться, вернувшись к истокам, а «мертвые души» напиться у этого же истока «живой воды». Во многом это близко с утверждением немецкого философа М.°Хайдеггера: «В своем потаенном ходе история – это не поступательное движение от начала к концу, но возвращение бывшего-будущего в исток» [23, с. 352].

Чрезвычайно интересными в этой связи являются строки из письма Н.В. Гоголя А.О. Смирновой от 25 июля 1845 г. (н. ст.), в котором писатель, возвращаясь к вопросу о сожжении рукописи второго тома «Мертвых душ», замечает: «Вовсе не губерния и не несколько уродливых помещиков, и не то, что им приписывают, есть предмет «Мертвых душ». Это пока еще тайна, которая должна была вдруг, к изумлению всех (ибо ни одна душа из читателей не догадалась), раскрыться в последующих томах, если бы Богу угодно было продлить жизнь мою и благословить будущий труд. Повторяю вам вновь, что это тайна, и ключ от нее покамест в душе у одного только автора...» [10, с. 454]. На эти строки обращали внимание специалисты-гоголеведы, в частности Ю.В. Манн. К тому же, А.О. Смирнова принадлежала к тому узкому кругу друзей писателя, с которыми он был предельно искренен.

В указанном письме есть продолжение: «Была у меня, точно, гордость, но не моим *настоящим*, не теми свойствами, которыми владел я; гордость *будущим* шевелилась в груди, – тем, что представлялось мне впереди, счастливым открытием, которым угодно было, вследствие Божией милости, озарить мою душу... Но некстати я заговорил о том, чего еще нет [16, т. 5, с. 142-143]. Подчеркнем, что слова «настоящим» и «будущим» выделены Гоголем в тексте письма. Сложно сказать, что скрывается за гоголевской тайной. Возможно, частью этой тайны и есть мысли Гоголя о возвращении России и российского общества к истокам христианства.

Одной из основных черт мировоззрения великого писателя был мессианизм [12]. Он был убежден, что высшей инстанцией выбран для того, чтобы донести до России и всего мира «спасительное слово, которое обличит всю меру падения и внушит надежду на будущее». Поэтому в поэме «Мертвые души» «все совершается ... как бы с оглядкой на «память смертную», на будущую жизнь души, на вечное существование». Гоголь ощущал себя последователем Данте. Он должен также, как и великий итальянец, вернуть человечество на праведную дорогу [9, с. 648-649].

Вернуться на верную колею сложно из-за еще одной интересной особенности пространственной структуры «Мертвых душ», подмеченной исследователями: «...она [*пространственная структура* – М.Г.В.] иерархична в одном в высшей мере любопытном отношении – герои, читатель и автор включены в разные типы того особого пространства, которое составляет знание законов жизни. Герои находятся на земле, горизонт их заслонен предметами, они ничего не знают, кроме практических житейских соображений, поразительно недалёковидных» [8, с. 447]. По меткому утверждению французского философа румынского происхождения Э. Чорана (рум. Emil Michel Ciogan; во фр. произношении – Сьоран (Сиоран)): «Гоголя преследовали собственные персонажи. По его признанию, он всегда носил в себе и хлестаковых, и чичиковых. Его угнетала их несостоятельность. Никого из них он не спас, поскольку, будучи художником, просто не мог этого сделать» [24, с. 246].

Будучи глубоко религиозным человеком, Гоголь не советовал читать «Мертвые души» (речь шла о первом томе) в Великий пост, так как произведение, по его мнению, представляет собой «чертовщину» [2, с. 392]. Как известно, Великий пост заканчивается Светлым Христовым Воскресением, а этот Праздник, по мнению русского писателя, нигде так не празднуется как в России. Это верный знак «особости»

русского народа, его значительной роли в истории человечества, его всечеловечности [16, т. 5, с. 298].

Опираясь на великих классиков русской литературы, в т. ч. на мысли Н. В. Гоголя, немецкий философ В. Шубарт подчеркивал: «Русская душа ощущает себя наиболее счастливой в состоянии самоотдачи и жертвенности. Она стремится ко всеобщей целостности, к живому воплощению идеи о всечеловечности» [25, с. 29]. В полной мере сказанное относится к социальной философии, жизни и творчеству великого русского писателя, многие тайны которого еще только предстоит разгадать.

Таким образом, необходимо констатировать, соглашаясь с В. Зеньковским, что время «для исторической справедливой оценки Гоголя как мыслителя все еще не настало» [6, с. 176]. Социально-философские взгляды Н.В. Гоголя, базирующиеся на глубокой религиозности и антропоцентризме, нуждаются в дальнейшем скрупулезном изучении. Писатель не успел выработать собственной философской системы, но поиск будущей духовной сущности России, осознание особого пути её развития, способствовали превращению его в пророка православной культуры. Русская социальная и религиозная философия обогатилась его мыслями. Он очень сильно повлиял на развитие духовной жизни России XIX века, но его мысли не утратили своей актуальности и по сей день.

Несмотря на то, что Н.В. Гоголь нечасто бывал в Новороссии, в социально-философском, аксиолого-символическом и религиозном плане присоединенные к России новороссийские земли очень много значили для духовного мира писателя. Об этом свидетельствуют его художественные произведения, публицистика и эпистолярное творчество. По его мнению, именно с этих «новых» «старых» земель, через возврат к христианским истокам, должно начаться морально-нравственное христианское возрождение России и всего русского общества. Духовно умершие люди – «мертвые души» – получают, наконец, шанс стать живыми.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Белый Андрей. Мастерство Гоголя. Исследование. – М.-Л.: ОГИЗ; Государственное издательство художественной литературы, 1934. – 324 с.
2. Вересаев В.В. Сочинения в четырех томах. Т. 4. Гоголь в жизни. – М.: Правда, 1990. – 560 с.
3. Видугирите Инга. Географическое воображение. Гоголь / Инга Видугирите. – Вильнюс: Вильнюсский университет: Petro ofsetas, 2015. – 296 с.
4. Воропаев В. А. Н. В. Гоголь как политический мыслитель // Два века русской классики. – 2020. – Т. 2, № 4. – С. 74–85.
5. Дубровская С.А. Образ степи в смеховом мире Н.В. Гоголя // Вестник Мордовского университета. Финно-угроведение. Филологические науки. – 2011. № 1. – С. 109-112.
6. Зеньковский В. История русской философии. – М.: Академический Проект, Раритет, 2001. – 880 с.
7. Кривонос В. «Херсонский помещик»: другое пространство в Мертвых душах Гоголя // Literatura. – 2015. – № 5. – С. 285-294.
8. Лотман Ю. М. Проблема художественного пространства в прозе Гоголя // Избранные статьи в трех томах. – Т. I. Статьи по семиотике и типологии культуры. – Таллин: Александра, 1992. – С. 413-447.
9. Манн Ю.В. Творчество Гоголя: смысл и форма. – СПб.: Изд-во С.-Петербур. ун-та, 2007. – 744 с.
10. Манн Ю.В. Гоголь. Книга вторая. На вершине: 1835-1845. [2-е изд., перераб. и доп.]. – М.: РГГУ, 2012. – 552 с.
11. Соливетти К. Из наблюдений за символикой пространства в поэме Н. В. Гоголя «Мёртвые души» // LAUREA LORAE. Сборник памяти Ларисы Георгиевны Степановой. – Санкт-Петербург, 2011. – С. 497-507.
12. Черепанова Р.С. Н.В. Гоголь как социальный философ // Вестник Челябинского университета. – 2001. – № 1. – Т. 1. – С. 107–121.
13. Виноградов И. А. Гоголь в воспоминаниях, дневниках, переписке современников. Полный систематический свод документальных свидетельств. Научно-критическое издание. В 3 т. Т. 1. – М.: ИМЛИ РАН, 2011. – 904 с.

14. Виноградов И. А. Гоголь в воспоминаниях, дневниках, переписке современников [Текст]: полный систематический свод документальных свидетельств: в 3 т. / И. А. Виноградов; Учреждение Российской акад. наук, Ин-т мировой лит. им. А. М. Горького. – Науч.-критическое изд. – Москва: ИМЛИ РАН, 2011. – Т. 2. – 2012. – 1031 с.
15. Виноградов И. А. Гоголь в воспоминаниях, дневниках, переписке современников. Полный систематический свод документальных свидетельств. Научно-критическое издание. В 3 т. Т. 3 / Издание подготовил И. А. Виноградов. – М.: ИМЛИ РАН, 2013. – 1168 с.
16. Виноградов И. А. Летопись жизни и творчества Н. В. Гоголя (1809-1852). С родословной летописью (1405-1808). Научное издание. В 7 т. – М.: ИМЛИ РАН, 2017-2018. Т. 1. 1405-1808; 1809-1828. 2017. – 736 с.; Т. 2. 1829-1836. 2017. – 672 с.; Т. 3. 1837-1841. 2017. – 673 с.; Т. 4. 1842-1844. 2018. – 704 с.; Т. 5. 1845-1847. 2018. – 928 с.; Т. 6. 1848-1850. 2018. – 656 с.; Т. 7. 1851-1852. 2018. – 640 с.
17. Гоголь Н.В. Полное собрание сочинений и писем в двадцати трех томах / Институт мировой литературы им. А.М. Горького РАН. М.: Наука, 2009. – Т. 3. – 1013 с.
18. Гоголь Н.В. Полное собрание сочинений и писем в двадцати трех томах / Институт мировой литературы им. А.М. Горького РАН. М.: Наука, 2012. – Т. 7. Кн. 2. – 888 с.
19. Гоголь Н. В. Тарас Бульба. Автографы, прижизненные издания. Историко-литературный и текстологический комментарий. Издание подготовил И. А. Виноградов. – М.: ИМЛИ РАН, 2009. – 696 с.
20. Гоголь Н.В. Полное собрание сочинений и писем в двадцати трех томах / Институт мировой литературы им. А.М. Горького РАН. М.: Наука, 2012. – Т. 7. Кн. 1. – 808 с.
21. Мадариага И. Россия в эпоху Екатерины Великой. Пер. с английского Л.Н. Лужецкой. М.: Новое литературное обозрение, 2002. – 976 с.
22. Храпунов Н. И. Византийский Херсон и Екатерина Великая // Античная древность и средние века. 2016. Вып. 44. – С. 236–251.
23. Хайдеггер М. Гераклит. Пер. с немецкого А.П. Шурбелева. СПб.: «Владимир Даль», 2011. – 503 с.
24. Сиоран Э. Испытание существованием / Пер. с фр., предисл. В. А. Никитина, редак., примеч. И.С.°Вдовиной. – М.: Республика; Палимпсест, 2003. – 431 с.
25. Шубарт В. Европа и душа Востока. Пер. с немецкого З.Г. Антипенко и М.В. Назарова. – М.: «Русская идея», 2000. – 443 с.

Поступила в редакцию 22.05.2025 г.

SOCIAL AND PHILOSOPHICAL IDEAS OF NOVOROSSIYA IN THE WORKS OF N.V. GOGOL

G. V. Mishechkin

The article attempts to identify the place and analyze the role of Novorossiya in the social philosophy, life and work of the great Russian writer and thinker Nikolai Gogol. Attention is focused on the fact that in socio-philosophical, axiological, symbolic and religious terms, the Novorossiysk lands attached to Russia meant a lot to the spiritual world of the writer.

Key words: Novorossiya, the South of Russia, N.V. Gogol, social philosophy, creativity.

Мишечкин Геннадий Валерьевич

Кандидат исторических наук, доцент,
ФГБОУ ВО «Донецкий национальный
университет экономики и торговли имени Михаила
Туган-Барановского», г. Донецк, ДНР, РФ.
E-mail: mishechkin2213@mail.ru

Mishechkin Gennady Valerievich

Candidate of Historical Sciences, Associate
Professor,
FSBEI HE «Donetsk National University of
Economics and Trade named after Mikhail
Tugan-Baranovsky», Donetsk, DPR, RF.
E-mail: mishechkin2213@mail.ru